

Воплощен
ие Мечты в
Жизнь.
Making a
Dream
Come True.

Отношения с
другими
людьми
Relationships
with other
people

Свет Троиного Бога.
Если, после
неминуемой Смерти
быть дальнейшее
продолжение Жизни.
The Light of the Triune
God. If, after the
inevitable Death, there
will be a further
continuation of Life.

Жить полной
Жизнью,
наслаждение
Live life to the
fullest, enjoy

Счастье
Happiness

Узнавать
Learn

Смысл Жизни —
продолжения её
Существования. Если в
ней быть не только
Страдания и Мучение.
The meaning of life is the
continuation of its
existence. If it contains
more than just suffering
and torment.

Удовольствие

Красота
Beauty

Быть
Свободным
To be Free

Поиск (себя и
своего Места)
Search (for
yourself and
your Place)

Самосовершен
ствоваться и
самореализац
ия.
Self-
improvement
and self-
realization.

Отношения с
другими
людьми
Relationships
with other
people

Свет Троиного Бога.
Если, после
неминуемой Смерти
быть дальнейшее
продолжение Жизни.
The Light of the Triune
God. If, after the
inevitable Death, there
will be a further
continuation of Life.

Воплощен
ие Мечты в
Жизнь.
Making a
Dream
Come True.

Жить полной
Жизнью,
наслаждение
Live life to the
fullest, enjoy

Счастье
Happiness

Узнавать
Learn

Смысл Жизни –
продолжении её
Существования. Если в
ней быть не только
Страдания и Мучение.
The meaning of life is the
continuation of its
existence. If it contains
more than just suffering
and torment.

Удовольствие
Pleasure

Красота
Beauty

Быть
Свободным
To be Free

Поиск (себя и
своего Места)
Search (for
yourself and
your Place)

Самосовершен
ствоваться и
самореализац
ия.
Self-
improvement
and self-
realization.

Воплощен
ие Мечты в
Жизнь.
Making a
Dream
Come True.

Отношения с
другими
людьми
Relationships
with other
people

Свет Троиного Бога.
Если, после
неминуемой Смерти
быть дальнейшее
продолжение Жизни.
The Light of the Triune
God. If, after the
inevitable Death, there
will be a further
continuation of Life.

Жить полной
Жизнью,
наслаждение
Live life to the
fullest, enjoy

Счастье
Happiness

Узнавать
Learn

Смысл Жизни –
Существование её
Существование толку
The meaning of life is the
persistence of its
existence if it contains
more than just suffering
and torment

Удовольствие
Pleasure

Красота
Beauty

Быть
Свободным
To be Free

Поиск (себя и
своего Места)
Search (for
yourself and
your Place)

Самосовершен
ствоваться и
самореализац
ия.
Self-
improvement
and self-
realization.

Triangle 1 ($p1 + p2 + p3$) -> смысл жизни (meaning of life)
 $v1 = p1 + p2$ -> счастье + удовольствие -> радость (joy)
 $v2 = p2 + p3$ -> удовольствие + красота -> восторг (delight)
 $v3 = p1 + p3$ -> счастье + красота -> гармония (harmony)
Triangle 2 ($v1 + v2 + v3$) -> исполнение (fulfillment)
 $x1 = v1 + v2$ -> радость + восторг -> экстаз (ecstasy)
 $x2 = v2 + v3$ -> восторг + гармония -> покой (peace)
 $x3 = v1 + v3$ -> радость + гармония -> блаженство (bliss)
Triangle 3 ($x1 + x2 + x3$) -> просветление (enlightenment)
Triangle 1 + Triangle 2 + Triangle 3 = conclusion -> Вечная Жизнь в Свете Господа Бога (Eternal Life in the Light of the Lord God)

Эпичное завершения Города золотых унитазов Томаса Мора: Мусор Безбожников сжигает сам Себя. Город Чёрного Солнца Томаса Мора.
Epic conclusion of Thomas More's City of the Golden Toilets: The Trash of the Godless burns itself. Thomas More's City of the Black Sun.

И ничто парнишку не разбудит
Гром не в силах парня разбудить!
Мальчик больше жить уже не будет
Он не знает, что такое жить!
Он не знает, что такое жить!

После Завершения Великого Проекта, превратившись в неполноценных людей и забыв что такое Жизнь и Жить, с разрушенным сознанием, подсознательно, они стремятся к само разрушению. Все Забыли, что такое Жизнь и как надо Жить.

After the Completion of the Great Project, having turned into incomplete people and forgetting what Life and Living are, with a destroyed consciousness, they subconsciously strive for self-destruction. Everyone has forgotten what Life is and how one should Live.

Triangle 1 ($p_1 + p_2 + p_3$) -> смысл жизни (meaning of life)
 $v_1 = p_1 + p_2$ -> счастье + удовольствие -> радость (joy)
 $v_2 = p_2 + p_3$ -> удовольствие + красота -> восторг (delight)
 $v_3 = p_1 + p_3$ -> счастье + красота -> гармония (harmony)
 Triangle 2 ($v_1 + v_2 + v_3$) -> исполнение (fulfillment)
 $x_1 = v_1 + v_2$ -> радость + восторг -> экстаз (ecstasy)
 $x_2 = v_2 + v_3$ -> восторг + гармония -> покой (peace)
 $x_3 = v_1 + v_3$ -> радость + гармония -> блаженство (bliss)
 Triangle 3 ($x_1 + x_2 + x_3$) -> просветление (enlightenment)
 Triangle 1 + Triangle 2 + Triangle 3 = conclusion -> Вечная Жизнь в Свете Господа Бора (Eternal Life in the Light of the Lord God)

Эпичное завершения Города золотых унитафов Томаса Мора: Мусор Безбожников сжигает сам Себя. Город Чёрного Солнца Томаса Мора.
 Epic conclusion of Thomas More's City of the Golden Toilet: The Trash of the Godless burns itself. Thomas More's City of the Black Sun.

И ничто парнишку не разбудит
 Гром не в силах парня разбудить!
 Мальчик больше жить уже не будет
 Он не знает, что такое жить!
 Он не знает, что такое жить!

После Завершения Великого Проекта, превратившись в неполноценных людей и забыв что такое Жизнь и Жить, с разрушенным сознанием, подсознательно, они стремятся к само разрушению. Все Забыли, что такое Жизнь и как надо Жить.

After the Completion of the Great Project, having turned into incomplete people and forgetting what Life and Living are, with a destroyed consciousness, they subconsciously strive for self-destruction. Everyone has forgotten what Life is and how one should Live.

Triangle 1 ($p1 + p2 + p3$) -> смысл жизни (meaning of life)
 $v1 = p1 + p2$ -> счастье + удовольствие -> радость (joy)
 $v2 = p2 + p3$ -> удовольствие + красота -> восторг (delight)
 $v3 = p1 + p3$ -> счастье + красота -> гармония (harmony)
 Triangle 2 ($v1 + v2 + v3$) -> исполнение (fulfillment)
 $x1 = v1 + v2$ -> радость + восторг -> экстаз (ecstasy)
 $x2 = v2 + v3$ -> восторг + гармония -> покой (peace)
 $x3 = v1 + v3$ -> радость + гармония -> блаженство (bliss)
 Triangle 3 ($x1 + x2 + x3$) -> просветление (enlightenment)
 Triangle 1 + Triangle 2 + Triangle 3 = conclusion ->
 Вечная Жизнь в Свете Господа Бога (Eternal Life in the Light of the Lord God)

Эпичное завершение Города золотых унитазов Томаса Мора. Мусор Безбожников сжигает сам Себя. Город Чёрного Солнца Томаса Мора.
 Epic conclusion of Thomas More's City of the Golden Toilets. The Trash of the Godless burns itself. Thomas More's City of the Black Sun.

И ничто парнишку не разбудит
 Гром! Не в силах парня разбудить!
 Мальчик больше жить уже не будет
 Он не знает, что такое жить!
 Он не знает, что такое жить!

После Завершения Великого Проекта, превратившись в неполноценных людей и забыв что такое Жизнь и Жить, с разрушенным сознанием, подсознательно, они стремятся к само разрушению. Все Забыли, что такое Жизнь и как надо Жить.

After the Completion of the Great Project, having turned into incomplete people and forgetting what Life and Living are, with a destroyed consciousness, they subconsciously strive for self-destruction. Everyone has forgotten what Life is and how one should Live.

Triangle 1 (p1 + p2 + p3) -> смысл жизни
 v1 = p1 + p2 + p3 -> удовольствие
 v2 = p1 + p2 -> счастье + удовольствие
 v3 = p1 + p3 -> восторг + красота
 Triangle 2 (p1 + p2 + p3) -> meaning of life
 (delight)x2 = p2 + p3 -> радость (delight)
 читать + восторг (delight)
 счастье + красота -> гармония (harmony)

Эпичное завершения Города золотых унитазов Томаса Мора: Мусор Безбожников сжигает сам Себя. Город
 Чёрного Солнца Томаса Мора.
 Epic conclusion of Thomas More's City of the Golden Toilets: The Trash of the Godless burns itself. Thomas More's City of
 the Black Sun.

И никто парнишку не разбудит
 Гром не в силах парня разбудить!
 Мальчик больше жить уже не будет
 Он не знает, что такое жить!
 Он не знает, что такое жить!

После Завершения Великого Проекта, превратившись в неполноценных людей и забыв что такое Жизнь и Жить, с
 разрушенным сознанием, подсознательно, они стремятся к само разрушению. Все Забыли, что такое Жизнь и как
 надо Жить.

After the Completion of the Great Project, having turned into incomplete people and forgetting what Life and Living are,
 with a destroyed consciousness, they subconsciously strive for self-destruction. Everyone has forgotten what Life is and
 how one should Live.

Завянут и умрут Цветы Жизни -> ваш вид перестанет существовать, так как в цветах содержится жизни продолжение Жизни самого вида.

The Flowers of Life will wither and die -> your species will cease to exist, since the flowers contain life, the continuation of the Life of the species itself.

Источники Гамма излучений и других излучений может разрушить Сама Всемасть, Небо и Небесный Отец.

The sources of Gamma radiation and other radiation can be destroyed by the All-Mother, Heaven and Heavenly Father Herself.

Паразиты прикрываются Цветами, чтобы шантажировать Гаммой, уничтожение всей Жизни.

1) Хетен Сфера, Нужно много энергии, ваша популяция погрешность.

2) Погибнет Жизнь на Хетене только вместе с вами, обязательно.

3) Храм Жизни - единственный шанс и причина вашего существования.

The parasites are using Flowers as a cover to blackmail Gamma, the destruction of all Life.

1) Heten Sphere. It Requires a lot of Energy; your population is a flaw.

2) Life on Heten will perish Only when you Do, Absolutely.

3) The Temple of Life is Your only Chance and the Reason for your Exist.

В действительности их жизни и Существования полностью зависят от тех против кого они идут, и Триединого Бога.

In reality, their lives and existences depend entirely on those against whom they go, and the Triune God.

Для кого-то это
Гибель всей
Жизни и
Катастрофа, для
Триединого Бога
—это Опыт.

For some it is the
Death of all Life
and a
Catastrophe, for
the Triune God it
is an Experience.

Не вечное
Существование и не
вечная Жизнь вам не
завещана.
Аннигиляция(
Разрушение) всего -
необратимое
действие.
Neither eternal
existence nor eternal
life is bequeathed to
you. Annihilation
(destruction) of
everything is an
irreversible act.

Эти уроды думают,
что их Жопы - это
самое ценное, что
быть во Вселенной.
These freaks think that
their Asses are the
most valuable thing in
the Universe.

Завянут и умрут Цветы Жизни -> ваш вид перестанет существовать, так как в цветах содержится жизни продолжение Жизни самого вида.

The Flowers of Life will wither and die -> your species will cease to exist, since the flowers contain life, the continuation of the Life of the species itself.

Источники Гамма излучений и других излучений может разрушить Сама Всемать, Небо и Небесный Отец.

The sources of Gamma radiation and other radiation can be destroyed by the All-Mother, Heaven and Heavenly Father Herself.

Паразиты прикрываются Цветами, чтобы шантажировать Гаммой, уничтожение всей Жизни.

1) Хетен Сфера, Нужно много энергии, ваша популяция погрешность.

2) Погибнет Жизнь на Хетене только вместе с вами, обязательно.

3) Храм Жизни - единственный шанс и причина вашего существования.

The parasites are using Flowers as a cover to blackmail Gamma, the destruction of all Life.

1) Heten Sphere. It Requires a lot of Energy; your population is a flaw.

2) Life on Heten will perish Only when you Do, Absolutely.

3) The Temple of Life is Your only Chance and the Reason for your Exist.

В действительности их жизни и Существования полностью зависят от тех против кого они идут, и Триединого Бога.

In reality, their lives and existences depend entirely on those against whom they go, and the Triune God.

